

Gestión del Docente y la Ejecución de los Proyectos Pedagógicos de Aula en Educación Básica.

Waldemar Antonio Guerrero Matos. (1)

Francisco Borjas. (2)

RESUMEN

El presente artículo difunde los resultados del estudio orientado a determinar la relación entre la gestión del docente y la ejecución de los proyectos pedagógicos de aula en Educación Básica. Teóricamente se basó en el constructivismo y los aportes del Currículo Básico Nacional. El tipo de investigación fue descriptiva. Los resultados permitieron corroborar en los maestros, debilidades en la ejecución de los Proyectos Pedagógicos de Aula, evidenciando dificultades al momento de aplicar las habilidades pedagógicas. Por tanto se recomienda realizar cursos de actualización para manejar con efectividad ésta estrategia de planificación constructivista.

Palabras Clave: Gestión del Docente, Proyectos Pedagógicos de Aula, Constructivismo, Habilidades Pedagógicas.

ABSTRACT

The present article diffuses the results of the oriented study to determine the relationship between the administration of the educational one and the execution of the pedagogic projects of classroom in Basic Education. Theoretically it was based on the constructivismo and the contributions of the National Basic Curriculum. The investigation type was descriptive. The results allowed to corroborate in the teachers, weaknesses in the execution of the Pedagogic Projects of Classroom, evidencing difficulties to the moment to apply the pedagogic abilities. Therefore it is recommended to carry out courses of upgrade to manage with effectiveness this strategy of planning constructivist.

Password: Administration of the Educational one, Pedagogic Projects of Classroom, Constructivismo, Pedagogic Abilities.

DOI:<http://doi.org/10.5281/zenodo.5007401>

(1) Doctor en Ciencias de la Educación. Investigador de UNERMB.

waldemarg24@hotmail.com

(2) Doctor en Ciencias de la Educación. Investigador de UNERMB.

franbor40@hotmail.com

INTRODUCCIÓN

La educación forma parte de las relaciones sociales y sobre ella influyen las situaciones económicas y políticas del país, aunque al sistema educativo no le corresponde fijar las metas sociales, puede ayudar a formularlas y hacerlas posibles, generando conocimientos, actitudes y valoraciones que facilitan la realización del proyecto social; además de proporcionar los instrumentos básicos de la comunicación e interiorización de las bases mínimas para el entendimiento y la cooperación entre los seres humanos.

La sociedad actual latinoamericana y en particular la venezolana, sufre, en los últimos años, una crisis social, en los niveles de la educación básica, media y superior, donde un gran número de estudiantes poseen un rendimiento por debajo de las expectativas, tal como expresa Delors (1997, p. 150), cuando refiere que, “este problema pudiera ser generado por la falta de formación de los docentes quienes tuvieron una educación bajo paradigmas tradicionales”, no obstante, es preciso enfrentar el reto de interiorizar las reformas educativas, propuesta en la actualidad por organismos internacionales y el estado Venezolano, necesarias para lograr un desempeño efectivo tanto en el ámbito educativo, como en lo sociocultural.

Una de las reformas implementadas por el estado venezolano, esta representada en la incorporación de los Proyectos Pedagógicos de Aula (PPA), propuestos por el Ministerio de Educación (1996), con la finalidad de mejorar la planificación en el aula de clases, basados en una didáctica centrada en procesos cognoscitivos, psicoafectivos, sociales y culturales; así como el mejoramiento y la pertinencia del entorno donde se desarrolla el proceso de aprendizaje. Esta planificación busca, según el Currículo Básico Nacional (CBN 1996), globalizar

diferentes contenidos en el cual la acción educativa se inserte dentro de un sistema global, que comprenda al hombre en todas sus dimensiones personales y comunitarias.

Los cambios que demanda actualmente la Educación Básica, la comprometen con la búsqueda de alternativas para viabilizar el perfil de los estudiantes; al respecto el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (2001), justifica el papel fundamental del diseño de los Proyectos Pedagógicos de Aula (PPA), como estrategia de planificación bajo un enfoque constructivista, originando la necesidad de formar permanentemente a los docentes a fin de asumir el nuevo rediseño curricular.

Con base a los criterios expuestos, es de observar que a nivel local los docentes de educación básica presentan deficiencias al momento de planificar constructivamente los proyectos pedagógicos de aula, según lo referido por González y Villavicencio (2004, p. 35), lo cual afecta indudablemente el proceso de aprendizaje de los participantes y limita la posibilidad de desarrollar en los niños las dimensiones propuestas por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Educación y la Cultura UNESCO (1997).

En este sentido los proyectos pedagógicos de aula, promueven el cambio en los docentes, en cuanto a sus actividades en el aula, buscando impulsar las transformaciones en la escuela, sin embargo, la realidad en cuanto a las fases de los proyectos pedagógicos de aula, según González y Villavicencio (2004, p. 36), “los docentes en la parroquia Carmen Herrera del municipio Cabimas, en un 48% no consideran los proyectos pedagógicos de aula en su planificación, mientras un 32% lo diseñan deficientemente, solo un 20% lo diseñan y ejecutan adecuadamente”, estos resultados evidencian la existencia de un problema que afecta la calidad de la educación venezolana.

En consecuencia, los docentes deben actualizarse académicamente para desarrollar sus potencialidades y obtener las habilidades necesarias para ejercer sus funciones dentro de la educación, orientándose permanentemente en los nuevos procesos de planificación, a través de los Proyectos Pedagógicos de Aula. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados en la actualidad para mejorar la gestión de los docentes, la misma no se lleva a cabo con efectividad, trayendo como consecuencia el deterioro de la educación, y por ende, el de las instituciones insertadas en la parroquia Jorge Hernández del municipio Cabimas, las cuales no están exentas de este problema.

Por ello, Se estableció como objetivo general, determinar la relación entre la gestión del docente y la ejecución de los Proyectos Pedagógico de Aula en las instituciones de la I y II etapa de la Educación Básica en la Parroquia Jorge Hernández del Municipio Cabimas, en el año escolar 2005-2006. Con la finalidad de cumplir el objetivo antes descrito se trazaron los siguientes propósitos:

Establecer los principios básicos de la gestión del docente en las instituciones de la I y II etapa de la Educación Básica en la Parroquia Jorge Hernández del Municipio Cabimas.

Describir la fase de ejecución de los Proyecto Pedagógico de Aula en las instituciones de la I y II etapa de la Educación Básica en la Parroquia Jorge Hernández del Municipio Cabimas.

Relacionar la gestión del docente y la ejecución de los Proyectos Pedagógico de Aula en las instituciones de la I y II etapa de la Educación Básica en la Parroquia Jorge Hernández del Municipio Cabimas.

REVISIÓN DE LA LITERATURA

Gestión del Docente

La actuación del docente frente a sus metas, objetivos y resultados, deben ser evaluadas, lo cual permitirá definir el índice de gestión de la institución para medir su desempeño. Sierra (1999, p. 32) lo define como el “resultado obtenido de confrontar las metas planeadas, los estándares y el desempeño logrado”. Pero existen gestiones gerenciales en el aula como es el caso de la ejecución de los Proyectos Pedagógicos de Aula (PPA), donde no se establecen criterios para su ejecución que vayan en beneficio de los alumnos, lo cual puede atribuirse a la falta de formación docente que pudiera obstaculizar el rendimiento académico de los alumnos.

El docente es considerado por Díaz, Barrigas y Fernández (2001, p. 23), como una persona encargada de conducir el proceso educativo el cual debe satisfacer, mediante su tarea educativa, las demandas y expectativas de la sociedad venezolana, promover y contribuir a la formación integral de ciudadanos que participen activa y responsablemente en actividades que conduzcan al bienestar social e individual. Para ejercer el trabajo docente en el aula se necesita poseer una serie de destrezas que faciliten su labor docente. Para los autores citados al principio del párrafo, se necesitan varios principios para desarrollar el trabajo gerencial en el aula de manera adecuada, siendo estos, planificación, mediación, ser estratega y evaluador.

Planificador

El gerente de aula organiza los conocimientos, habilidades, destrezas que deberá adquirir el educando, partiendo de un diagnóstico previo, diseñando

actividades educativas que estimulen el logro del aprendizaje. Esto permite destacar que el proceso educativo debe planificarse con el fin de garantizar un mínimo de éxito en su acción para afianzar el espíritu de responsabilidad y eliminar la improvisación.

A tal efecto, Certo (2001), expresa que:

Existen razones válidas que justifican la planificación en Educación Básica, éstas son: la organización sistemática de las actividades y el logro de los objetivos; economiza tiempo, dinero y esfuerzo; facilita la evaluación del plan; ayuda a coordinar el trabajo y asegurar la cooperación del grupo directivo; aumenta el sentido de la responsabilidad; ayuda a comprender la importancia de la supervisión. p. 120

La planificación es una función básica del gerente de aula, ello supone actividades como el diagnóstico de la situación y la formulación de políticas, programas y objetivos, metas y estrategias. Este proceso involucra la idea de ejecución, de allí que hoy en día los planes, especialmente en el campo educativo, tengan carácter operativo, es decir, no quedan en pura formulación sino que llevan implícita la ejecución.

Mediador

El docente como mediador, necesita competencias para utilizar estrategias y recursos que produzcan en el educando el desarrollo de la creatividad, la participación activa, la transferencia de los conocimientos, habilidades y destrezas en su aprendizaje, las situaciones de la vida real, el desarrollo de actitudes y los valores. Esta función requiere de éste docente conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, valores que le permitan diseñar y evaluar el proceso enseñanza y aprendizaje.

Para sustentar lo anterior, Roger (1980, p. 90), opina que el "mediador permite liberar la curiosidad, deja que las personas evolucionen según sus propios intereses, desata el sentido de indagación, abre todo a la pregunta y la exploración, reconoce que todo está en proceso de cambio". En este sentido, se asume que uno de los papeles que juega el mediador en el aula es el de guía, que orienta a los estudiantes, que sugiere trabajo, supervisa su realización, sugiriéndoles métodos activos que lleven a profundizar sus conocimientos fuera de las clases. El mediador es un interpretador de métodos y técnicas pedagógicas para acercarse a las particularidades y necesidades del grupo de alumnos, es decir, hacer uso de acciones sistemáticas para ir acercando progresivamente al alumno a la construcción de su aprendizaje significativo.

Por tanto un docente mediador, ofrece a los alumnos oportunidad que propicia experiencias de aprendizaje para lo cual diseña, desarrolla y evalúa variedad de situaciones y estrategias metodológicas que estimulan la actividad de los educandos, con el objeto de lograr aprendizajes significativos para ellos y que a la vez respondan a los propósitos y objetivos de la educación. Por ello, la importancia de implementar estrategias innovadoras de planificación como los Proyectos Pedagógicos de Aula (PPA) que dinamicen el proceso de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes de Educación Básica.

Estrategia

El proceso de enseñanza y de aprendizaje es una construcción conjunta que responde a un continuo complejo intercambio entre el docente, los alumnos y el contexto tanto en el aula con su ambiente de aprendizaje, como en la realidad en la cual se desarrolla la actividad, Díaz, Barriga y Hernández, (2001, p.7) definen las estrategias docentes como "las actividades que realiza el docente en el manejo

de una serie de métodos y técnicas, rígidas o flexibles y adaptables a las diferencias de sus alumnos, así como al contexto de su clase”, por ello existen diversas vías para promover el aprendizaje, el docente ha de ser capaz de decidir en cada caso.

Las estrategias docentes son procedimientos utilizados por el gerente de aula en forma reflexiva para promover el logro de aprendizaje en sus alumnos, empleando para tal fin todos los medios y recursos necesarios, esto según el enfoque en el cual se sustenta su desempeño académico, sea éste conductista, constructivista o ecléctico, para ello el docente debe tener conciencia de la teoría en la que apoya su trabajo en el aula.

Para la elaboración e implementación de las estrategias docentes, según Díaz, Barriga y Hernández (2001, p.26), es necesario considerar: “las características generales de los alumnos (nivel de desarrollo cognitivo, factores afectivos, entre otros), el conocimiento previo y el curricular, la meta que se desea lograr, las actividades de aprendizaje, la evaluación del progreso del aprendizaje del estudiante”, se debe agregar la determinación del contexto intersubjetivo, creado en conjunto con alumnos y el resto de los actores que participan en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, este aspecto depende del enfoque psicoeducativo adoptado.

La educación es un proceso sociocultural mediante el cual una generación transmite a otras, los saberes y contenidos valorados culturalmente, expresados en los distintos currículos existentes en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo, dichos contenidos deben ser aprendidos por los alumnos, los cuales se presentan organizados de tal manera que no basta con la mera transmisión de los contenidos, pues es necesario la planificación, organización y

diseño de estrategias requeridas, no sólo para la comprensión sino para la evaluación del aprendizaje en sus dimensiones.

Evaluador

La evaluación educativa, al igual que los demás campos del conocimiento humano, está envuelta en la dinámica derivada del surgimiento de nuevos paradigmas en las ciencias de la educación. Mucho se puede decir en relación con ellos, sin embargo se destacan, tal como lo afirman Alves y Acevedo (1999, p. 42), tres aspectos importantes y su vinculación con la evaluación.

El primero se refiere al carácter objetivo del conocimiento científico, y por tanto de la evaluación, el segundo a la visión parcelada de la actividad evaluativa que lo desvincula del contexto y el tercero al carácter estático negador de la condición histórica. El primero de estos aspectos se manifiesta en la inseparabilidad entre el sujeto y el objeto, entre el observador y lo observado, ya que, en la física relativista, el observador forma parte de la constitución del objeto observado.

Por otra parte, el segundo aspecto está relacionado con el denominado fin de la casualidad lineal y unidireccional, así como del determinismo, en tal sentido Martínez (1997, p.33) expresa que, “desde perspectivas tradicionales la realidad sólo se conoce desde el análisis, de la separación de las partes del todo”. De esta manera, las propiedades aparecen independientes del entorno. La reducción a relaciones lineales, aunque su número sea abundante, no deja de ser una misión meramente descriptiva de la realidad, que desprecia las múltiples y ricas relaciones y conexiones que permiten una interpretación estructural y dinámica del objeto estudiado.

En cuanto al tercer aspecto, éste se refiere a la teoría de los sistemas abiertos, las estructuras cambiantes, nos muestra la permanente transformación que ocurre en los organismos vivos. Vulnerables por las fluctuaciones internas, los seres humanos son estructuras en desequilibrio y en constante autoorganización, por lo que el tiempo adquiere un valor esencial por su carácter irreversible, según Martínez (1997, p.51) la evaluación implica hacer un corte en el tiempo, se valora en un tiempo sin que necesariamente haya sincronía con los logros esperados". Estos pueden ser posteriores o anteriores al acto de evaluar, e incluso esos logros, aún siendo válidos en el momento, pueden ser inestables en el tiempo, dificultando las predicciones que se puedan hacer a partir de ellos.

Ejecución de los Proyectos Pedagógicos de Aula

El Proyecto Pedagógico de Aula se define, según Guerrero (2003, p. 77), como un instrumento de planificación de la enseñanza, con un enfoque constructivista, holístico, que toma en cuenta los componentes del currículo y se sustenta en las necesidades e intereses de los estudiantes, a fin de proporcionar una educación mejorada en cuanto a calidad y equidad, es decir, es un instrumento a través del cual los docentes tienen la oportunidad de planificar los procesos de enseñanza y de aprendizaje que van a desarrollar con sus participantes, dependiendo de las características o del alcance del Proyecto. Al respecto, Agudelo y Flores (1998, p. 7), señalan cuatro principios educativos fundamentales en los Proyectos Pedagógicos de Aula: Globalización, Sistematización, Investigación y Evaluación.

En consecuencia, el Proyecto Pedagógico de Aula viene a ser un instrumento de planificación, bajo el enfoque constructivista, el cual permite desarrollar en los estudiantes un aprendizaje significativo, donde el docente para ejecutarlo debe utilizar, según Guerrero (2003, p. 45), habilidades pedagógicas como: técnica de

la pregunta y procesamiento de las respuestas, apertura de clase, estrategias para el aprendizaje, enseñanza de concepto, resolución de problemas a través del método algorítmico y el cierre de clase; para la operacionalización productiva de tan importante instrumento de planificación.

Técnica de la Pregunta y Procesamiento de las Respuestas.

Para la buena ejecución de esta técnica es importante tener presente no solamente la pregunta con sus Elementos y Tipos, sino las Condiciones de los docentes para formularla, así como también las posibles respuestas y su procesamiento, además del refuerzo más adecuado, para que el aprendizaje sea significativo. Al respecto (Cooper, citado por castillo 2003, p.21), manifiestan que esta técnica es muy importante, ya que, a través de ella el docente ayuda a sus alumnos a organizar su pensamiento, a desarrollar su capacidad crítica y reflexiva, a ganar destrezas para la comunicación; se ha demostrado que su uso ocasiona un flujo en la comunicación en forma pluridireccional que permite la interacción docente - alumno y alumno - alumno, propiciando el intercambio de ideas.

Apertura de Clase.

La clase constituye la unidad básica en la cual se sistematiza el proceso enseñanza aprendizaje. Se efectúa en tres momentos; inicio o apertura, cuerpo o desarrollo y final o cierre. Al respecto Guerrero (2003, p.43), la describe de la siguiente manera:

El inicio o apertura de la clase es considerado el proceso que provoca cierto comportamiento, mantiene la actividad o la modifica, en él es preciso motivar para que el cuerpo o desarrollo de la clase sea efectiva. Este momento debe ser aprovechado para atraer la atención y despertar el interés por lo que se enseña, satisfaciendo las necesidades e intereses de los alumnos y orientarlos hacia la

participación espontánea durante el proceso de enseñanza aprendizaje. Para lograr esta motivación, el docente debe tener presente que la misma, es el motor de la conducta humana. No hay actitudes, actividades, comportamientos, en cuyo origen y posterior desarrollo no preexista un motivo básico, visible o reconocible en mayor o menor grado.

Estrategias para el Aprendizaje.

El proceso de enseñanza y aprendizaje es una construcción conjunta que responde a un continuo complejo intercambio entre el docente, los alumnos y el contexto tanto en el aula con su ambiente de aprendizaje, como en la realidad en la cual se desarrolla la actividad, Díaz, Barriga y Hernández, (2001, p.7), definen las estrategias docentes como “las actividades que realiza el docente en el manejo de una serie de métodos y técnicas, rígidas o flexibles y adaptables a las diferencias de sus alumnos, así como al contexto de su clase”, por ello existen diversas vías para promover el aprendizaje, el docente ha de ser capaz de decidir en cada caso.

Las estrategias docentes son procedimientos utilizados por el profesor en forma rígida o flexible para promover la reflexión en el logro del aprendizaje en sus alumnos, empleando para tal fin todos los medios y recursos necesarios, esto según el enfoque en el cual se sustenta su desempeño académico, sea este conductista, constructivista o ecléctico, para ello el docente debe tener conciencia de la teoría en la que apoya su trabajo en el aula.

Para la elaboración e implementación de las estrategias docentes, según Díaz, Barriga y Hernández (2001, p.26), es necesario considerar: “las características generales de los alumnos (nivel de desarrollo cognitivo, factores afectivos, entre otros), el conocimiento previo y el curricular, la meta que se desea lograr, las

actividades de aprendizaje, la evaluación del progreso del aprendizaje del estudiante”, se debe agregar la determinación del contexto intersubjetivo, creado en conjunto con alumnos y el resto de los actores que participan en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, este aspecto depende del enfoque psicoeducativo adoptado.

Enseñanza de Concepto.

Los conceptos están presentes en cada momento consciente de la vida, siendo unos más significativos que otros, cuya adquisición continuará mientras el hombre sea capaz de pensar; sin embargo es importante resaltar, según Cooper citado por Guerrero (2003, p.59) que en algunas personas las corrientes conceptuales fluyen con mayor o menor rapidez que en otras, fluidez que va en función de factores tales como: sus experiencias actuales y pasadas y la instrucción formal que reciben.

El mismo autor manifiesta la acción natural de los seres humanos de aprender conceptos, estos enriquecen, ordenan y aumentan el mundo psicológico del hombre, los cuales se ponen en práctica de acuerdo al interés de cada individuo, es decir, que cada uno de los conceptos suministran un valor funcional, convirtiéndose en útiles bajo tres formas adicionales: simplifican las tareas de aprendizaje, facilitan la comunicación y ayudan a distinguir entre la realidad y la imaginación. Es por ello, que en la simplificación de las tareas de aprendizaje, los conceptos permiten organizar y almacenar fragmentos iguales de información de manera eficiente, es decir, ellos organizan la estructura del conocimiento y evita que se vuelva algo dificultoso y disfuncional, dándose con mayor acierto el aprendizaje.

Resolución de Problemas a Través del Método Algorítmico.

Es importante tener presente antes de abordar cualquier situación si existe o no un problema, es decir, si se está ante una situación difícil o simplemente que no le satisface. Para ello, es necesario conocer qué es un Problema. Al respecto Guerrero (2003, p.41), lo define como la existencia de un desequilibrio entre lo que tiene y lo que se desea. Siente que hay un obstáculo en la vía, entre la situación no deseada y la respuesta o solución esperada. Por supuesto el individuo debe estar consciente de la situación, porque de lo contrario no es un problema. En consecuencia se plantean las siguientes características que determinan si una situación es o no un Problema:

1. Plantea una situación nueva.
2. Tiene un propósito deseado.
3. El punto de llegada o meta está obstaculizado y las respuestas habituales no son suficientes para romper ese obstáculo.
4. Se tiene conciencia del problema se identifican soluciones posibles y factibles.
5. Existen varias alternativas para su solución.

Por otra parte, es necesario hacer algunas consideraciones referentes a las estructuras de los problemas y los métodos como estos pueden ser atacados para solucionarlos satisfactoriamente. En este orden de ideas se destaca lo establecido por Guerrero y Vera (2003, p.45) los cuales sugieren el método algorítmico y definiéndolo como un conjunto de reglas simples que permiten ordenar los procesos y operaciones que conducen a la resolución de problemas iguales.

Este método se utiliza con mayor propiedad cuando la estructura del problema es para resolver. Los mismos autores plantean un conjunto de símbolos que representan gráficamente, a través de un diagrama de flujo, al algoritmo utilizado

por el docente para desarrollarlo en el proceso de enseñanza y aprendizaje; ellos son: el ovoide, romboide, rectángulo, rombo, círculo y las líneas de mando.

Cierre de Clase.

Es necesario para el desarrollo de esta habilidad docente indispensable para la ejecución de los PPA, recordar que los momentos de una clase son tres (Inicio o Apertura, Desarrollo y Cierre); al respecto Guerrero (2003, p.28), plantea algunos elementos que intervienen en el hecho educativo: el número de alumnos, tiempo de la clase, objetivos a desarrollar, recursos a utilizar y el espacio físico ambiental.

Además se debe tener presente, que así como una buena apertura es significativa para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, un final o cierre significativo constituye la manera de dejar una honda huella en el alumno sobre el tema tratado, que se traduce en aprendizaje significativo. En éste momento el docente debe centrar su atención hacia la conclusión de una secuencias de aprendizajes que le permita reforzar los procesos de estructuración del conocimiento y más aún dejar abierta la posibilidad de nuevos conocimientos lo que llevarán al alumno a poder aprender al ritmo que así lo desee. El cierre esta ligado a la apertura, en él se vuelve a retomar el punto de partida de la clase, precisar lo que se enseñó y se aprendió en relación con el objetivo propuesto.

Para realizar un buen cierre de clase es recomendable, según Guerrero (2003, p.48) que el docente tome en cuenta dos aspectos que se consideran imprescindibles, ellos son: El cierre de clase cognoscitivo (Verificación, Relación, Síntesis, Valorización) y el cierre de clase afectivo (Sentimiento de Logro, Reconocimiento, Autoevaluación y Coevaluación, Expectativas Generales).

METODOLOGIA

La investigación es de tipo descriptiva, pues los estudios descriptivos miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar, mediante la aplicación de los instrumentos para recolectar los datos que facilitaron la descripción de las variables estudiadas gestión del docente y ejecución de los Proyectos Pedagógicos de Aula en Educación Básica.

El diseño es no experimental-transaccional se apoya en la observación de situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente por el observador, donde las variaciones de las variables ya han ocurrido y no pueden ser manipuladas; es decir, en este tipo de investigación no existió manipulación intencional ni asignación al azar de los sujetos con respecto a las variables estudiadas por lo que se describieron los fenómenos tal y como se dieron en su contexto natural.

Para esta investigación se consideró una población de 111 docentes, de las instituciones pertenecientes a la I y II Etapa de Educación Básica de la Parroquia Escolar Jorge Hernández del Municipio Escolar Cabimas, Estado Zulia, cuyas características se evidencian en el Cuadro N° 1.

Cuadro 1.
Población de la Investigación

Escuelas Básicas	Personal docente
José Ángel Lamas	21
Diulys Gómez de Ortiz	6
Jorge G. Rothe	14
Rómulo Gallegos	19
Alida Ojeda de Rcmoro.	17
Raúl Osorio Lazo	24
Total	101

Fuente: Zona Educativa, Municipio Escolar Cabimas, Estado Zulia. (Año 2004 – 2005).

En cuanto a la muestra, se aplicó la fórmula propuesta por Sierra (1986), citado por Chávez (2001:44) para poblaciones finitas, quedando una muestra de sesenta y ocho (68) sujetos. Además, en la presente investigación se aplicó la técnica de la encuesta mediante un cuestionario de 33 ítems con cinco alternativas de respuestas, se validó a través del juicio de los expertos, mientras que su confiabilidad se obtuvo utilizando el programa estadístico SPSS 10.0 en español, obteniendo un valor Alpha = **0,9187** altamente confiable. El instrumento fue aplicado a los docentes de la I y II etapa de Educación Básica de la parroquia Jorge Hernández del Municipio Cabimas en el año escolar 2004-2005, obteniendo los datos relacionados con las variables objeto de estudio.

Con el objeto de procesar los datos suministrados por los objeto de la muestra de las escuelas básicas de la parroquia Jorge Hernández del Municipio Cabimas, Estado Zulia se aplicó la estadística descriptiva en lo que respecta a las medias aritméticas. En cuanto al análisis de los datos, se diseñó una tabla o matriz de

doble entrada, donde se asentarán los datos suministrados por los sujetos, después se realizó el análisis a través de la estadística descriptiva en cuanto a la distribución de media por indicador, de acuerdo a la variable y a la dimensión. Los resultados se presentaron en cuadros, con sus respectivos análisis.

Procedimiento de la Investigación

El proceso de la investigación se realizó en varios períodos:

1. Período de investigación documental, en la cual se recolectará la información acerca de las teorías asociadas con las variables y dimensiones.
2. Se está en proceso de elaboración del problema, objetivos y el marco teórico de la investigación, tomando en consideración los antecedentes.
3. Se procederá al diseño del marco metodológico e instrumento, prueba de validez y confiabilidad de los mismos.
4. Se aplicarán los cuestionarios a los docentes.
5. La información obtenida por la aplicación de los cuestionarios a la muestra, acerca de las variables objeto de estudio, será procesada a través del tratamiento estadístico, conclusiones y recomendaciones.

RESULTADOS

Para el análisis de los datos, se diseñó una tabla o matriz de doble entrada, donde se asentaron los datos suministrados por los sujetos, posteriormente se realizó el análisis a través de la estadística descriptiva en cuanto a la distribución de media por indicador, de acuerdo a la variable y a la dimensión. Los resultados se presentaron en cuadros, con sus respectivos análisis.

Los datos fueron ubicados en escala de valorización nominal, con el propósito de clasificar la frecuencia de las respuestas de los directores y docentes sometidos a investigación, permitiendo la elaboración de cuadros donde se observan los resultados de cada uno de los indicadores con su respectivo ítem contenidos en el instrumento de medición. Como se puede ver en el Cuadro No.2, por cada ítem se clasificaron los resultados obtenidos y se elaboró el siguiente Baremo.

Cuadro 2.
Baremo para Clasificar el Valor Medio de los Resultados

1,0 a 1,9 puntos	2,0 a 2,9	3,0 a 3,9	4,0 a 5,0
Muy poca Aplicación	Poca aplicación	Aplicación	Mucha Aplicación
M.P.A.	P.A.	A.	M.A.

Fuente: Guerrero (2005)

El análisis estadístico de los datos permitió medir las variables e indicadores para determinar la relación entre la gestión del docente y la ejecución de los Proyectos Pedagógicos de Aula en las instituciones de la I y II etapa de la Educación Básica de la parroquia Jorge Hernández del Municipio Cabimas en el año escolar 2004-2005. Para ello se utilizó la estadística descriptiva, específicamente el valor medio de los indicadores de las dimensiones que evalúan a las dimensiones estudiadas.

A continuación se analiza la variable gestión del docente, con su respectiva dimensión e indicador, tal como aparece en el cuadro No 3

Variable: Gestión del Docente
 Dimensión: Habilidades profesionales
 Cuadro 3
 Distribución de las medias aritméticas del indicador
 Planificador

Medida	Ítems		
	1	2	3
\bar{X} por ítems	3,9	3,6	2,8
\bar{X} por indicador	3,4		

En el cuadro N° 3, se presentan los datos del indicador rol planificador el cual obtuvo una medida media aritmética de $\bar{X} = 3,4$ ubicado en el rango de adecuado lo que evidencia que el docente permite la realización de un diagnóstico de la situación del aula para determinar los contenidos que se deben impartir, se jerarquizan los objetivos de acuerdo a la planificación y se toma en cuenta las carencias cognitivas y problemas del alumnos para elaborar los planes de clase.

Esto coincide con lo señalado por Requeijo (2000:44) plantea que mediante la planificación se determinan actividades como el diagnóstico de la situación, objetivos, se seleccionan los métodos, técnicas, recursos para alcanzarlos y evaluarlos, apoyados en un conjunto de pasos que progresivamente sistematicen las acciones dentro de una intención única; lograr el perfil integral del educador. Mientras que la media del ítem N° 3 se ubicó por debajo del criterio establecido como inadecuado con una media aritmética de $X = 2,8$. De esto se refiere según la opinión de los docentes que no reciben orientación en relación a la selección de programas, estrategias y recursos necesarios de acuerdo a los objetivos planteados.

Cuadro 4
Distribución de las medias aritméticas del indicador
Mediador

Medida	Ítems			
	4	5	6	7
\bar{X} por ítems	3,2	3,0	3,1	2,9
\bar{X} por indicador	3,0			

En el cuadro N° 4, se presentan los datos del indicador mediador, el cual se ubicó en el criterio de aplicación, al obtener una media aritmética de $\bar{X} = 3,0$ conjuntamente con la media de los ítems N° 4 $\bar{X} = 3,2$; N° 5 $\bar{X} = 3,0$; N° 6 $\bar{X} = 3,1$; de lo que se puede inferir que el docente establece acciones coordinadas con el director, tiene clara las asignaciones de tareas por parte del director, tiene responsabilidades que cumple efectivamente dentro de la institución y se inserta adecuadamente en la estructura organizativa de la institución para cumplir con el diseño de planificación.

Esto denota la fortaleza presentes en las aulas, donde el docente toma en cuenta al alumno para que participe en forma activa en la construcción de su aprendizaje, logrando su conocimiento, habilidades y destrezas de las situaciones de la vida real para desarrollar actitudes y valores. Situación que coincide con Díaz, Barriga y Hernández (2001:54) donde expresa que el docente es el encargado de desarrollar actitudes, habilidades y aplica metodologías que permitan delinear el perfil del alumno dentro de ciertas exigencias curriculares.

En efecto, un docente medidor que propicie experiencias, diseña, desarrolla y evalúa estrategias metodológicas, que estimulen la actividad de los educandos logra aprendizajes significativos, que es el propósito y objetivo de la educación; para ello, debe analizar los principios, propósitos, perfiles y lineamientos curriculares de la educación básica. De allí, que uno de los papeles que realice el educador como mediador en su clase es ser guía orientador de los alumnos, sugiriendo trabajos y supervisando su realización aplicando métodos para profundizar sus conocimientos dentro y fuera del aula, entendiendo el ambiente como un contexto escolar constructivo.

Cuadro 5
 Distribución de las medias aritméticas del indicador
 Estrategia

Medida	Ítems			
	4	5	6	7
\bar{X} por ítems	3,2	3,0	3,1	2,9
\bar{X} por indicador	3,0			

En el cuadro N° 5, se presentan los datos del indicador estrategia, el cual se ubicó en el criterio de aplicación, al obtener una media aritmética de $\bar{X} = 3,0$ conjuntamente con la media de los ítems N° 4 $\bar{X} = 3,2$; N° 5 $\bar{X} = 3,0$; N° 6 $\bar{X} = 3,1$; de lo que se puede inferir que el docente establece acciones coordinadas con el director, tiene clara las asignaciones de tareas por parte del director, tiene responsabilidades que cumple efectivamente dentro de la institución y se inserta adecuadamente en la estructura organizativa de la institución para cumplir con el diseño de planificación.

Esto denota la fortaleza presentes en las aulas, donde el docente toma en cuenta al alumno para que participe en forma activa en la construcción de su aprendizaje, logrando su conocimiento, habilidades y destrezas de las situaciones de la vida real para desarrollar actitudes y valores. Situación que coincide con Díaz, Barriga y Hernández, (2001:7), los cuales plantean que es necesario considerar las características generales de los alumnos (nivel de desarrollo cognitivo, factores afectivos, entre otros), el conocimiento previo y el curricular, la meta que se desea lograr, las actividades de aprendizaje, la evaluación del proceso del aprendizaje del estudiante, se debe agregar la determinación del contexto intersubjetivo, creado en conjunto con alumnos y el resto de los actores que participan en el proceso de enseñanza aprendizaje, este aspecto depende del enfoque psicoeducativo adoptado.

Cuadro 6
 Distribución de las medias aritméticas del indicador
 Evaluador

Medida	Ítems		
	8	9	10
\bar{X} por ítems	2,7	2,8	3,2
\bar{X} por indicador	2,9		

En el cuadro N° 6, el indicador evaluador, obtuvo una media aritmética de $\bar{X} = 2,9$, considerada poca aplicación, por lo que se deduce que el docente no utiliza las formas de participación de la evaluación en las distintas habilidades pedagógicas que facilitan la ejecución de los proyectos pedagógicos. Estos

resultados divergen con Alves y Acevedo (1999:42), cuando expresan que tres aspectos importantes se vinculan con la evaluación. El primero se refiere al carácter objetivo del conocimiento científico, y por tanto de la evaluación, el segundo a la visión parcelada de la actividad evaluativa que lo desvincula del contexto y el tercero al carácter estático negador de la condición histórica.

Por otro lado, el cuadro N° 6 evidencia la importancia de tomar en cuenta las características de la evaluación, tal como lo expresa el Ministerio de Educación, cultura y Deporte (2002:26), la evaluación constructivista se caracteriza por ser: Continua, Integral, Flexible, Sistemática, Acumulativa, Individualizada e Informativa. Continua. Si la enseñanza y el aprendizaje son procesos continuos y la evaluación forma parte de ellos, está presente en cada una de sus fases.

Variable: Ejecución del PPA.

Dimensión: Fase de Ejecución de los Proyectos Pedagógicos de Aula
 Cuadro 7

Distribución de las medias aritméticas del indicador
 Técnica de la Pregunta y Procesamiento de las Respuestas

Medida	Ítems		
	14	15	16
\bar{X} por ítems	1,8	1,9	2
\bar{X} por indicador	1.9		

En el cuadro N° 7, se presentan los datos del indicador técnica de la pregunta y procesamiento de las respuestas, el cual alcanzó una media aritmética de $\bar{X} = 1.90$, ubicado en el rango del criterio referido a muy poca aplicación, igualmente se

observa que solo el valor del ítems 16 con una media aritmética de $\bar{X} = 2$; resultado ligeramente superior al del indicador técnica de la pregunta y procesamiento de las respuestas; en consecuencia se evidencia la existencia de debilidad en los maestros para aplicar la técnica antes descrita, a consecuencia entre otros factores, de un nivel de desconocimiento evidenciado en los directores que dirigen las instituciones objeto de estudio.

Los resultados obtenidos por el indicador técnica de la pregunta y procesamiento de las respuestas, demuestra la casi nula aplicación, por parte de los docentes de ésta habilidad pedagógica, evidenciado en el desconocimiento de la forma y la función de la pregunta. Esta situación se contradice con lo expresado por Guerrero (2003:12) los elementos y los diferentes tipos de preguntas, así como también las Condiciones que debe poseer el docente para formular una buena pregunta. Por ello existen dos elementos fundamentales, ellos son: la forma y la función.

Cuadro 8
 Distribución de las medias aritméticas del indicador
 Apertura de Clase

Medida	Ítems		
	17	18	19
\bar{X} por ítems	1,20	1,10	1,30
\bar{X} por indicador	1,60		

En el cuadro N° 8, muestran que el indicador apertura de clase alcanzó una media aritmética de $\bar{X} = 1.60$, ubicada en el rango del criterio muy poca

aplicación, además se puede notar que ninguno de los ítems resultó ser superior al del indicador, por lo que se infiere que los docentes en la apertura de clase no motivan a los estudiantes para despertar su interés y así orientar a los niños hacia la participación espontánea durante el proceso de aprendizaje.

Se consideran muy preocupantes los resultados obtenidos en el indicador, pues revela niveles muy bajos acerca de la actualización del personal docente objeto de estudio, evidenciado en el desconocimiento de elementos importantes que operacionalización la ejecución de los proyectos pedagógicos de aula, tales como; el estímulo impactante, las variaciones de estímulos, entre otros.

En consecuencia, los resultados obtenidos divergen con Guerrero y Vera (2004:54), autores que entienden la apertura de clase, como un momento para lograr la motivación en el estudiante y, donde el docente debe tener presente que la misma, es el motor de la conducta humana. No hay actitudes, actividades, comportamientos, en cuyo origen y posterior desarrollo no preexista un motivo básico, visible o reconocible en mayor o menor grado. Según es el proceso que provoca cierto comportamiento, mantiene la actividad o la modifica.

Cuadro 9
 Distribución de las medias aritméticas del indicador
 Estrategias para el Aprendizaje

Medida	Ítems		
	20	21	22
\bar{X} por ítems	3,00	1.10	2,20
\bar{X} por indicador	2.10		

En el cuadro N° 9, se observa los valores del indicador estrategias para el aprendizaje, el cual obtuvo una media aritmética de $\bar{X} = 2,10$ catalogada dentro del rango de poca aplicación de estrategias, por parte de los docentes, que permita al estudiante construir su propio aprendizaje y así promover los procesos de crecimiento personal de cada uno de los actores que participan en el proceso de aprendizaje. Este resultado, coincide con los obtenidos por los directores de las instituciones educativas estudiadas, sin embargo es bueno destacar el valor medio del ítem No 10, el cual es superior al del indicador analizado, situación que permite inferir la utilización de estrategias de manera conciente e intencional, orientadas al éxito de los estudiantes de italiano y la utilización de este idioma en para interactuar con la comunidad extranjera.

No obstante, el valor medio del indicador estrategias para el aprendizaje se opone a lo expresado Vygotsky, en Moll, (1993), cuando afirma que el aprendizaje es previo al desarrollo, por tanto el docente es un mediador del cambio conceptual de sus alumnos, al conocer las ideas previas de sus alumnos, su tarea consiste en plantear interrogantes o situaciones imposibles de resolver a partir de esas preconcepciones, a fin de incitarlos a buscar, a construir otro concepto con un significado mas complejo, que le permita mejorar su rendimiento académico de alta calidad.

Cuadro 10
Distribución de las medias aritméticas del indicador
Enseñaza del Concepto

Medida	Ítems		
	23	24	25
\bar{X} por ítems	1,20	1,10	1,30
\bar{X} por indicador	1,20		

La información reflejada en el cuadro N° 10, permite señalar que el indicador enseñanza de concepto obtuvo una media aritmética de $\bar{X} = 1,20$ resultando en el rango del criterio, muy poca aplicación de conceptos que permitan simplificar las actividades de aprendizaje, para propiciando una comunicación situacional orientada distinguir las distintas necesidades e intereses de los estudiantes , igualmente la media de los ítems 23, 24 y 25 resultó con un valor medio ubicado en el rango antes, lo que significa que los docentes de las instituciones estudiadas no tienen conocimiento de tan importante habilidad pedagógica; por tanto es prácticamente imposible que puedan ayudar a construir conceptos en los estudiantes, determinante para la fase de ejecución del Proyecto Pedagógico de Aula.

Los resultados obtenidos, divergen con lo señalado por Mata (2000:65), el cual considera que lo importante es saber crear, determinar y afianzar un concepto, tomando en cuenta que éste es un constructo mental de abstracciones que se emplea para clasificar los distintos objetos del mundo exterior e interior. Sin embargo para logra crear un concepto de manera adecuada es necesario que se

sepa a cual renglón pertenece, es decir, si está entre los clasificados como fáciles o los difíciles de aprender.

Independientemente de cual es la clasificación del concepto y de la historia personal única que influye en la manera como se use los conceptos, la importancia radica en la acción del docente ¿Cómo enseñar un concepto?. Para responder a esta interrogante el docente debe tener en cuenta dos aspectos: Uno referido al hecho de que si el concepto es o no apropiado para enseñarse, y el segundo se relaciona con el prerrequisito de la planeación didáctica.

Cuadro 11
 Distribución de las medias aritméticas del indicador
 Resolución de Problemas a través del Método Algorítmico

Medida	Items			
	26	27	28	29
\bar{X} por ítems	1,25	1,50	1,10	1,20
\bar{X} por indicador	1,26			

En el cuadro N° 11, se presentan los datos del indicador resolución de problema, a través del método algorítmico, el cual alcanzó una media aritmética de $X = 1,26$; ubicado en el rango del criterio referido a muy poca aplicación, pero se observa que el valor del puntaje del ítem N° 27 $X = 1,50$, a pesar que es ligeramente superior al valor medio del indicador, éste se mantiene de forma preocupante en el nivel más bajo de aplicación, lo anterior indica que el docente no aplica el método algorítmico para resolver, junto con los niños, problemas de la cotidianidad.

Por otra parte se evidencia en los docentes, debilidades en la aplicación del diagrama de flujo permite representar gráficamente la acción del algoritmo, acción que dificulta la ejecución de los proyectos pedagógicos de aula, sobre todo en aquellos que poseen actividades que ameriten resolver situaciones problemáticas en los procesos de aprendizajes. Al respecto Guerrero (2003:41) define los flujogramas o diagrama de flujo como un conjunto de símbolos que representan gráficamente al algoritmo utilizado por el docente para desarrollarlo en el proceso de enseñanza y aprendizaje; originando dos tipos de algoritmo, ellos son: identificación y transformación.

Método Algorítmico de Identificación: Ellos responden a procesos menos complicados en donde el individuo identifica una situación, la relaciona con un hecho similar, cumple con unos pasos y verifica si posee o no las características presentes en el hecho original. En cuanto al Método Algorítmico de Transformación; este se basa en el propósito por el cual se aplica en él, siempre existe un hecho, objeto, situación, persona o cosa que será cambiado, alterado, transformado, es decir, que existe una diferencia entre el inicio y el final del algoritmo.

Cuadro 12
 Distribución de las medias aritméticas del indicador
 Cierre de Clase

Medida	Items			
	30	31	32	33
X por ítems	2,1	2,4	1,7	1,8
X por indicador	2,0			

En el cuadro N° 12 muestran que el indicador cierre de clase alcanzó una media aritmética de $\bar{X} = 2,0$; ubicada en el rango del criterio poca aplicación, sin embargo el ítem 2,4 resultó ser superior, por lo que los docentes, dentro de sus competencias como mediadores de proceso enseñanza aprendizaje, motivan a los estudiantes a realizar cierres de clases, tanto cognitivos, como afectivos; no obstante demuestran debilidades al momento de hacerlo por verificación, síntesis, valoración, expectativas generales, entre otras formas de concluir una clase.

Estos resultados, evidencian una divergencia con lo expresado por Guerrero (2003:48), para realizar un buen cierre de clase es recomendable, que el docente tome en cuenta dos aspectos que se consideran imprescindibles, ellos son: el cierre de clase cognoscitivo y el cierre de clase psicológico o afectivo, los cuales se detallaran a continuación:

Cierre de Clase Cognoscitivo: El docente en éste momento debe aplicar estrategias que vayan en función de consolidar los aspectos cognoscitivos del aprendizaje, los mismos lo puede lograr a través de la verificación, relación, sintetizar, valorización.

Cierre de Clase Psicológico o Afectivo: Para realizar eficazmente este momento el docente puede aplicar estrategias en donde se tomen en cuenta el sentimiento de logro, reconocimiento, autoevaluación y coevaluación, expectativas generales.

CONCLUSIONES

Para el objetivo general, determinar la relación entre la gestión del docente y la ejecución de los Proyectos Pedagógico de Aula en las instituciones de la I y II etapa de la Educación Básica en la Parroquia Jorge Hernández del Municipio

Cabimas, se concluye que los docentes manifestaron que en su gestión no ejecutan adecuadamente los proyectos pedagógicos de aula, ni operacionalizan sus funciones de acuerdo a los requerimientos de las escuelas, lo que afecta directamente el desarrollo de sus actividades y, por ende el logro de los objetivos que se plantean a corto, mediano y largo plazo.

Lo anterior ocurre debido a que el maestro no planifica la acción docente, lo que repercute en debilidades al momento de mediar los aprendizajes en los estudiantes, evidenciado en la utilización de estrategias conductistas que no garantizan el aprendizaje significativo en sus participantes; aunado a todo esto, utiliza la evaluación como castigo, limitándose solo a medir los conocimientos de las distintas áreas del saber con que cuentan los niños.

En lo que respecta al primer objetivo específico referido a establecer los principios básicos de la gestión del docente en las instituciones de la I y II etapa de la Educación Básica en la Parroquia Jorge Hernández del Municipio Cabimas, los docentes consideran que si existen fallas en su gestión, pues reconocen debilidades en las habilidades profesionales de planificación, mediador, estrategia y evaluador al momento de administrar el proceso de aprendizaje con sus estudiantes.

Así mismo, se verificó que los docentes en su gestión gerencial en el aula, pocas veces permite la participación de los padres y representantes en los aprendizajes de los estudiantes, asigna actividades académicas individuales y colectivas, además de no utilizar las formas de participación en la evaluación (autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación), ni consideran las características cognitivas y afectivas de los estudiantes al momento de planificar el proceso de enseñanza aprendizaje.

Para el segundo objetivo específico, describir la fase de ejecución de los Proyecto Pedagógico de Aula en las instituciones de la I y II etapa de la Educación Básica en la Parroquia Jorge Hernández del Municipio Cabimas, se concluye que los docentes desconocen, los elementos que conforman esta fase, como lo son la técnica de la pregunta y procesamiento de las respuestas, apertura de clase, estrategia para el aprendizaje, enseñanza de concepto, resolución de problemas, a través del método algorítmico y cierre de clase; situación que impide el manejo de todo lo referente a la fase de ejecución de los proyecto pedagógico de aulas, acción necesaria para una efectiva gestión docente.

Por otra parte, los docentes ratifican que presentan fallas en todas las habilidades pedagógicas que operacionalizan la ejecución de los proyectos pedagógicos de aula, sobre todo en la técnica de la pregunta y procesamiento de las respuestas, además de la enseñanza de concepto; habilidades necesarias para promover el aprendizaje significativo en los estudiantes de las instituciones educativas donde laboran.

En lo que respecta al tercer objetivo específico, relacionar la gestión del docente y la ejecución de los Proyectos Pedagógico de Aula en las instituciones de la I y II etapa de la Educación Básica en la Parroquia Jorge Hernández del Municipio Cabimas, se puede concluir que la relación entre la gestión del docente y la ejecución de los Proyectos Pedagógico de Aula, se demostró una marcada relación entre las variables estudiadas, reflejada en la necesidad que tienen los maestros de convertirse en unos mediadores permanente del proceso de enseñanza aprendizaje, sobre todo en esta estrategia de planificación constructiva, como lo es el proyecto pedagógico de aula; para ello debe contar con

una sólida formación docente que les permita afrontar con éxito semejante responsabilidad.

RECOMENDACIONES

En atención a las conclusiones de la investigación se recomienda al personal docente de las escuelas básicas de la parroquia Jorge Hernández del municipio Cabimas, generar acciones de reflexión sobre la práctica docente, donde se demuestre la responsabilidad de todos los actores (docentes, estudiantes, autoridades, empleados y gobierno) del proceso.

Realizar sesiones de trabajo, con los integrantes del personal directivo, con el propósito de promover, con apoyo institucional, un cambio en la práctica docente e iniciar una autoevaluación entre las teorías que fundamentan el trabajo del docente y el perfil requerido por la sociedad.

Involucrar a toda la comunidad educativa, para asumir una responsabilidad compartida en la formación de un niño consustanciado con la realidad, mediante la cooperación interinstitucional, como mecanismo para asumir los cambios en la concepción de la educación, donde el cambios curricular debe considerar la teoría y la realidad en la práctica docente.

Establecer reuniones con los Supervisores de los municipios escolares Cabimas con la finalidad de estimular sesiones de trabajo con los docentes de educación Básica, para presentar los resultados de la investigación, orientados a promover un cambio en la incorporación de estrategias docentes con enfoque constructivista que implementen adecuadamente la ejecución de los Proyectos Pedagógicos de Aula a fin de elevar el rendimiento académico de los estudiantes

en este nivel.

Se recomienda a la zona educativa municipal, formular e implementar un plan de formación profesional continua con la finalidad de preparar al personal docente y directivo en el manejo teórico-práctico de los Proyectos Pedagógicos de aula a la actividad docente, promoviendo la cultura hacia el cambio de paradigma.

Organizar y realizar una Jornada científica donde participen docentes de diferentes niveles de Educación Básica, así como estudiantes universitarios, con el propósito de diseñar estrategias que ayuden a los maestros en el desarrollo eficiente de la fase de ejecución de los PPA en cada plantel.

Se sugiere la realización de investigaciones complementarias en las que se señalen los mecanismos académico-administrativo para estudiar las otras fases de los PPA, como lo son la diagnóstica y la de construcción conjunta, partiendo de la necesidad permanente de cambiar hacia nuevos enfoques en el quehacer del aprendizaje estudiantil, lo que redundará en beneficio de la Educación Básica y en general de toda la sociedad venezolana.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Agudelo y Flores (1998). Los Proyectos Pedagógicos de Aula. Cabimas. Zulia.

Alves y Acevedo (1999). La Evaluación Cualitativa. Candidus. Venezuela.

Castillo, M (1997). Tecnología Educativa para la Práctica Pedagógica. Maestría en Docencia para la Educación Superior. UNERMB.

Chávez, N (2001) Introducción a la investigación Educativa. Caracas: Ars Gráfica.

Delors J. (1997). La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la comisión internacional sobre la educación para el siglo XXI. Correo de la UNESCO. Ediciones UNESCO. México.

Díaz – Barriga, F. y Hernández, G. (2001). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo., una interpretación constructivista. Editorial Mc Graw – Hill. México.

Flórez R. (2000). Evaluación pedagógica y Cognición. Serie McGraw Hill. Colombia.

Guédez, V. (2001) La Ética Gerencial. Editorial Planeta Venezolana S.A. Caracas, Venezuela.

González G. y Villavicencio I. (2004). El proyecto pedagógico de Aula bajo una visión crítica y reflexiva del aprendizaje. Trabajo de ascenso. UNERMB Cabimas.

Guerrero W. (2003). El Proyecto Pedagógico de Aula. Una estrategia de planificación constructivista. Trabajo de Ascenso. UNERMB. Cabimas. Venezuela.

Guerrero W. y Vera L. (2003). Constructivismo, Proyecto Pedagógico de Aula y Evaluación en la primera y segunda etapa de educación básica. Material mimeografiado. UNERMB Cabimas.

Hernández, R, Fernández, C y Baptista, P (1988). Metodología de la investigación. México. Editorial Mc Graw-Hill.

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Directorio LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

Martínez, Miguel (1997). El Paradigma Emergente. Hacia una Nueva Teoría de la Racionalidad Científica. México. Editorial Trillas.

Mata, L. (2000). Socio Psicología Educativa. Cabimas Zulia.

Ministerio de Educación (1996). Currículo Básico Nacional. Caracas Venezuela.

Ministerio de Educación Cultura y Deporte (2001). Proyecto Educativo Nacional. Caracas Venezuela.

Ministerio de Educación Cultura y Deporte (2002). Portal Educativo. Caracas Venezuela.

Moll, L. (1993) Vygotsky y la educación. Connotaciones y aplicaciones de la Psicología socio – histórica en la educación. Aique Grupo Editor Argentina.

Piña E. y Vera Y. (2000). Aplicación de los PPA por los docentes de las escuelas básicas. Trabajo de grado UNERMB. Cabimas Venezuela.

Requeijo, D. (2000). Administración Escolar. Caracas. 2da. Edición. Editorial Biosfera.

Rogers, C. (1986) Libertad y creatividad en la educación. Editorial Paidós. Buenos Aires Argentina.

Sierra F. y Hernández C. (1999). Adquisición de Enseñanza de los Aprendizajes. Ámsterdam.

UNESCO. (1997) 50 años en pro de la Educación. Paris, Francia.